

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

THE CASH FLOW STATEMENT, MANAGEMENT TOOL TO ASSESS THE ABILITY OF ADMINISTRATORS

AUTORES: Pedro Pablo Andrade Valenzuela¹

Mariela Parrales Higuera²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: pandrade@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 18 de Febrero de 2019

Fecha de aceptación: 1 de Abril de 2019

RESUMEN

El objetivo principal de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los Estados Financieros también presentan los resultados de la gestión realizada por los administradores, con los recursos que se les ha confiado. Para cumplir este objetivo los Estados Financieros suministrarán información acerca de los activos, pasivos, patrimonio neto y flujos de efectivo de la entidad. La información acerca de los flujos de efectivos es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.

PALABRAS CLAVE: Estados financieros. Flujo de efectivo. Liquidez.

ABSTRACT

The main objective of financial statements is to provide information about the financial position, financial performance and cash flows of the entity that is useful to a wide variety of users take when economic decisions. Financial statements also show the results of management's stewardship with the resources entrusted to them. To achieve

¹ Magister. Universidad Técnica de Babahoyo, Los Rios, Ecuador. E-mail: pandrade@utb.edu.ec

² Magister. Universidad Técnica de Babahoyo, Los Rios, Ecuador. E-mail: mparrales@utb.edu.ec

this objective, financial statements provide information about the assets, liabilities, equity and cash flows of the entity. Information about cash flows is useful in providing users of financial statements the basis for assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and liquidity needs it has.

KEYWORDS: Financial statements. Flow of effective. Liquidity

INTRODUCCIÓN

A raíz de la publicación en el registro oficial N°. 348 del 4 de septiembre del 2006, la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir de 1 de enero del 2009. Posteriormente mediante Resolución N°. ADM. 8199 de 3 de julio de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio de 2008, se ratifica la adopción de dichas normas y más aún el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de 2009, emitió la Norma de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades, por lo que el organismo de control acogió la clasificación de Pymes, en concordancia con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y en tales consideraciones autoriza a sus registradas a adoptarlas en nuestro país. (SuperCompañías, 2008).

Bajo estas Normas Internacionales de Información Financiera, se establece un conjunto completo de estados financieros, entre estos tenemos:

- a) Estado de Situación
- b) Estado de Resultado
- c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio neto
- d) Estado de Flujos de Efectivos
- e) Notas Explicativas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otra información complementaria, de carácter cuantitativo y cualitativo

Como antecedentes importantes respecto a este estado financiero, resulta de importancia destacar que el Estado de Flujo de Efectivo fue conocido durante mucho tiempo con el nombre de Estado de origen y aplicación de fondos, para luego ser denominado Estado de cambios en la posición financiera: base efectivo; lo anterior, debido a la entrada en vigor, durante el año 1992, del Boletín B-10, publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Finalmente tomó su actual nombre de Estado de Flujo de Efectivo, lo cual ocurre a partir del año 1994, momento en el que entra en vigencia la NIC 7, Estado de Flujo de Efectivo. (Mesén Figueroa, 2009). Para

tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivos y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de incertidumbre relativa de su aparición.

Como resultado de los cambios en la terminología utilizada en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF procedentes de los requerimientos de la NIC 1, Presentación de Estados Financieros (emitida en 2007), el título de la Norma Internacional de Contabilidad 7 - NIC 7 se sustituyó por Estado de Flujos de Efectivo.

DESARROLLO

El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar y que exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar. Se entiende que el flujo de efectivo “es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo”. El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente. (gerencie.com, 2016).

Por ser el estado de flujo de efectivo una herramienta fundamental para el manejo de la gestión financiera, es necesario que quienes ocupen los cargos administrativos de las Pymes, tengan un conocimiento solvente sobre las características primordiales que brinda este estado financiero, en base a ello se propende a la evaluación de los administradores de este tipo de organizaciones. (Rodríguez, 2015)

Revisión Teórica y métodos.

Objetivo de la Norma NIC 7.- Es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondo del periodo se clasifiquen según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivos y equivalentes al efectivo, permitiéndoles desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivos de diferentes entidades. También mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades, puesto que elimina los efectos de utilizar

distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. (ifrs.org, 2012).

Los términos siguientes se usan, con esta Norma, con los significados que a continuación se especifica:

- El efectivo.- Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.
- Los equivalentes al efectivo.- Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivos, estando sujetos a un riesgo poco significativos de cambios en su valor.
- Flujos de efectivo.- Son las entradas y salidas de efectivos y equivalentes al efectivo. (gerencie.com, 2016).

El estado de flujo de efectivo, usualmente se compone de tres secciones las cuales informan acerca de aquellos eventos y transacciones que una entidad realiza y que representan tanto sus fuentes de ingresos como de egresos de efectivo. Es así como a continuación, procederemos a explicar en qué consisten las tres secciones que componen y dan forma a dicho estado financiero. (Mesén Figueroa, 2009).

- Actividades de operación.- Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa. (Santander, 2015)

- Actividades de inversión.- Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro, ya sea que éstos correspondan a inversiones en propiedad, planta y equipos, inversiones en otras sociedades, y en otros activos en general. (Santander, 2015)
- Actividades de financiamiento.- Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los prestamos tomados por partes de entidad. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes *de actividades de financiamiento*, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los

que suministran capital a la empresa, sean éstos sus propietarios, o terceros. (Santander, 2015)

Intereses y dividendos.

Una entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedente de intereses y dividendos recibidos y pagados. La entidad clasificará los flujos de efectivo de forma uniforme, periodo a periodo, como de actividades de operación, de inversión o de financiamiento.

Impuestos a las ganancias.

Se presentará por separado los flujos de efectivo procedente de impuestos a las ganancias, y los clasificará como flujo de efectivo procedente de actividades de operación, a menos que puedan ser específicamente identificados con actividades de inversión o de financiamiento. Cuando los flujos de efectivo por impuestos se distribuyan entre más de un tipo de actividad, la entidad revelará el importe total de impuestos pagados. (Arias Barriga, 2009)

Transacciones no monetarias.

Se excluirá del estado de flujos de efectivo las transacciones de inversión y financiamiento que no requieran el uso de efectivo o equivalente al efectivo. Una entidad revelará tales transacciones en cualquier parte de los estados financieros, de forma que suministren toda la información relevante acerca de esas actividades de inversión o financiamiento. (Zapata, 2010)

Componente de la partida efectivo y equivalente al efectivo

La empresa debe revelar los componentes de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo, y debe presentar una conciliación de los saldos que figuran en su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el balance. Las empresas revelarán los criterios adoptados, para determinar la composición de las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo, a causa de la variedad de prácticas de gestión de efectivo y de servicios bancarios relacionados con ella, en todos los países del mundo, así como para dar cumplimiento a lo previsto en la NIC 1, Presentación de Estados Financieros. (Estupiñan Gaitán, 2009).

Métodos para presentar la información.

Existen dos métodos para elaborar es estado de flujos de efectivo: el método directo y el método indirecto. La Norma recomienda la elaboración del método directo, pero las empresas pueden utilizar cualquiera de los dos. Por efectos prácticos, usualmente se

utiliza el método indirecto, porque es más fácil su elaboración. La diferencia entre los dos métodos se basa únicamente en la presentación del flujo de operación. Los otros flujos son exactamente iguales. Para elaborar el método directo se van analizando las cuentas del estado del resultado integral y se va verificando si se tratan de salidas o de entradas reales de efectivo. El método indirecto parte de la unidad del ejercicio y se adicionan las partidas que no representan salidas de efectivo, como por ejemplo: depreciaciones y amortizaciones, más las variaciones del capital de trabajo. (Puruncajas Jimenez, 2011).

Las Pymes en el Ecuador.

Según (Barrera, 2001), en Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes:

- Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares.
- Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares.
- Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros
- Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar de 120 mil dólares.
- Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil dólares en activos fijos.

Características de las Pymes.

1. El número de empresas y la participación en la generación de empleo, se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1.- Número de empresas y la generación de empleo

SECTOR	NÚMERO EMPRESAS	PROMEDIO EMPLEADOS POR EMPRESA	TOTAL TRABAJADORES
PYMES	15.000	22	330.000
Artesanías	200.000	3	600.000
Microempresas	252.000	3	756.000
TOTAL	467.000		1*686.000

Fuente: (Barrera, 2001)

- Ubicación geográfica: se da una gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a 17 provincias.
- Los principales hechos y evolución de la industria ecuatoriana, en la que están inmersas las pequeñas industrias, fueron:

En 1972 se dicta la Ley de Fomento Industrial y sus resultados son:

- Entre 1965 y 1981, los productos se multiplican en 3.5 veces, con una tasa del 8.7% anual
- En 1975, la industria representa el 16% del PIB
- Para 1981 sube al 19% Evolución del sector industrial:
- Período 1982-1990: crece a un promedio anual de 0.13%. Participación en PIB 15.5%:
- Período 1990-1998: crece a un promedio anual de 2.9%; la participación en PIB no varía.
- Su participación en las exportaciones: 1990 representa el 14%, y en 1998 el 24%, en el año 2000 el 25%

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de potencialidades que son poco conocidas y aprovechadas. Principalmente se refieren a:

- Son factores claves para generar riqueza y empleo
- Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, y mejorar la gobernabilidad.
- Requiere menores costos de inversión
- Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias deprimidas
- Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas nacionales

- Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no tradicionales generados en el sector
- El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto más equitativo del ingreso
- Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran industria (subcontratación)
- Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado. (Barrera, 2001)

Resultados.

- Inducir a los administradores de las Pymes en el uso y manejo del Estado de Flujo de Efectivo.
- Aportar con normativas legales que permitan conocer diferentes aplicaciones financieras relacionadas con la NIC 7.
- Se busca generar un crecimiento económico en las inversiones de las Pymes, por medio del incremento de su liquidez y rentabilidad.

Discusión.

En un contexto mundial donde la información financiera se ha convertido en uno de los principales insumos, tanto para el desarrollo del comercio internacional como para la toma de decisiones financieras y económicas, resulta de suma importancia que las cifras de los estados financieros de toda entidad presenten, de forma razonable, la posición financiera, los resultados de operación y los flujos de efectivo de éstas. (Mesén Figueroa, Vernor, 2009).

Es importante por ello que quienes están a cargo de administrar estas organizaciones denominada Pymes, deben estar preparados para conocer sobre la composición global de este tipo de documentos como lo es el Flujo de Efectivo, sobre todo en el aspecto relativo al financiamiento o a los ingresos, existen casos que las empresas tienen en exceso efectivo, pero no lo invierten adecuadamente por tanto se vuelve un capital improductivo, en otros casos la falta de liquidez determina endeudamiento a una tasa de interés alta y contraria a los intereses de la empresa, por ello estimamos que la debida preparación para la estructuración de cada componente de este estado financiero es de suma importancia para los administradores de las Pymes.

CONCLUSIONES

- Hay diferencias en cuanto al tratamiento que da o se puede dar a algunos flujos de efectivo, con el fin de identificarlos más acertadamente, dependiendo de si

están relacionados con la operación, la inversión o la financiación, por ejemplo, los flujos de efectivo generados por impuesto a la renta, los intereses y dividendos.

- El alcance del concepto de efectivo y equivalente de efectivo es más amplio en el IFRS para PYMES, porque puede incluir el concepto de sobregiros.
- Es recomendable el desarrollo de guías para facilitar la elaboración y presentación de este estado financiero, y de darle fuerza legal en su aplicación.
- La información acerca de los flujos de efectivos es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.
- De acuerdo al organismo de control de las entidades en nuestro país, la presentación del flujo de efectivo exigible es mediante el método directo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias Barriga, G. (2009). NIC. Normas Internacionales de Contabilidad. Edigab.

Barrera, M. (2001). Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado Internacional. Quito: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha – CAPEIPI.

Estupiñan Gaitán, R. (2009). Estado de Flujos de Efectivos y de Otros Flujos de Fondos. Ecoe Ediciones.

gerencie.com. (5 de mayo de 2016). gerencie.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de gerencie.com: <http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html>

gerencie.com. (5 de mayo de 2016). gerencie.com. Recuperado el 10 de septiembre de 2016, de gerencie.com: <http://www.gerencie.com/definiciones-importantes-estado-de-flujos-de-efectivo.html>

ifrs.org. (1 de enero de 2012). ifrs.org. Recuperado el 10 de septiembre de 2016, de ifrs.org: <http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDFs%202012/IAS%2007.pdf>

Mesén Figueroa, V. (2009). El Riesgo de Auditoría y sus Efectos sobre el Trabajo del Auditor Independiente. TEC Empresarial, 3(1-2), 25-36.

Mesén Figueroa, Vernor. (2009). Los Efectos del Riesgo de Auditoría sobre el Trabajo del Auditor Independiente. TEC Empresarial, 12.

Puruncajas Jimenez, M. (2011). NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera, Casos Prácticos. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Rodríguez, N. (2015). Importancia del Flujo de Efectivo en las Pymes. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Santander, L. (2015). Material de apoyo para la Cátedra de Formulación y Preparación de Estados Financieros. USACH.

SuperCompañías. (10 de julio de 2008). Adopción de las normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”. Superintendencia de Compañías. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial.

Zapata, J. (2010). Análisis Práctico y Guía de Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Abya-Yala.